

Título: O legado arquitetônico e a influência das edificações executadas pelo Plano de Ação do Governo do Estado de São Paulo (1959 a 1963) nas cidades do interior

Autor:

Tânia Maria Bulhões Figueira

Co-autores:

Miguel Antônio Buzzar

Fernanda Britto

Juliana Pêgo de Mello

Marina de Holanda Souza

Naiane Marcon da Silva

Formação do Autor: Graduação.

Filiação do Autor: Curso de Arquitetura e Urbanismo – Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo; Grupo de Pesquisa Brasil, Arte e Arquitetura: Diálogos na Cidade Moderna e Contemporânea.

Formação do Co-autor: Doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Filiação do Co-autor: Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo; Coordenador do Grupo de Pesquisa Brasil, Arte e Arquitetura: Diálogos na Cidade Moderna e Contemporânea.

Formação do Co-autor: Graduação.

Filiação do Co-autor: Curso de Arquitetura e Urbanismo – Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo; Grupo de Pesquisa Brasil, Arte e Arquitetura: Diálogos na Cidade Moderna e Contemporânea.

Formação do Co-autor: Graduação.

Filiação do Co-autor: Curso de Arquitetura e Urbanismo – Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo; Grupo de Pesquisa Brasil, Arte e Arquitetura: Diálogos na Cidade Moderna e Contemporânea.

Formação do Co-autor: Graduação.

Filiação do Co-autor: Curso de Arquitetura e Urbanismo – Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo; Grupo de Pesquisa Brasil, Arte e Arquitetura: Diálogos na Cidade Moderna e Contemporânea.

Formação do Co-autor: Graduação.

Filiação do Co-autor: Curso de Arquitetura e Urbanismo – Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo; Grupo de Pesquisa Brasil, Arte e Arquitetura: Diálogos na Cidade Moderna e Contemporânea.

Endereço: Avenida Ottawa n 145, Jardim Canadá, Ribeirão Preto/SP, CEP: 14024-100, (16) 3236-4068, bulhoes.tania@gmail.com

Título: O legado arquitetônico e a influência das edificações executadas pelo Plano de Ação do Governo do Estado de São Paulo (1959 a 1963) nas cidades do interior

Resumo: A análise dos projetos executados pelo Plano de Ação do Governo do Estado de São Paulo (PAGE) entre 1959 e 1963 permitem avaliar de que maneira as formulações sociais modernas foram executadas naquele momento e, passados tantos anos, qual o seu legado.

Tais obras, mais do que levar o progresso ao interior e assim alterar o seu perfil econômico, constituíram uma gama de realizações que discutem concepções da função social da arquitetura moderna.

São obras públicas que repensam ambientes e suas articulações propondo reformulações a partir do seu arranjo espacial, exaltando as relações coletivas dos usuários, pretendendo estabelecer novas bases de uma arquitetura social.

Portanto, são edifícios modernos não apenas no sentido de uma racionalidade técnica, remetendo a uma racionalização social que define o partido do projeto, o qual pretende o incremento das relações entre os usuários. Há uma recorrência da articulação de blocos com funções particulares, (e, portanto, com divisões espaciais distintas), e, sobretudo, a presença de espaços coletivos, locais de sociabilidade, os quais são os elementos fundamentais dos projetos. A relação franca entre interior/exterior também se faz recorrente, sendo as obras integradas ao seu entorno, possuindo um caráter urbano intrínseco ao partido e à execução do projeto.

A filiação dos vários arquitetos autônomos contratados à linguagem moderna foi fundamental para realizar uma contraposição frente à linguagem arquitetônica utilizada pelos profissionais do Departamento de Obras Públicas (DOP) para desenvolver os projetos de equipamentos públicos de até então, os quais seguiam concepções ecléticas que valorizavam a hierarquia institucional e não a acessibilidade do público às edificações.

Desta maneira, as obras modernas do PAGE trazem para o meio público discussões do caráter social da arquitetura moderna, sendo no Estado de São Paulo a primeira vez que a arquitetura moderna fez-se presente em termos de programa de equipamentos da iniciativa pública.

Palavras chave: 1 - legado e influência; 2 - função social da arquitetura; 3 - obras modernas do PAGE.

Title: The influence and architectural legacy of the buildings done according the guidelines of the Action Plan owed by the Govern of State of São Paulo

Abstract: The analysis of projects executed by Action Plan owed by Govern of State of São Paulo (PAGE in Portuguese) between 1959 and 1963 make we able to see how the moderns social formulations were executed and after so many year which are your legacy.

These works, more than carry progress to the inner cities of the state and change their economic profile, were works which discuss conceptions about the social issues of modern architecture.

These works are public constructions which rethink places and articulations, suggesting reformulations starting from yours spatial arrangement, exalting user's collective relationships, and intending to establish new basis of a social architecture.

Therefore, are moderns buildings not only in the technical rationality way but they refer to a social rationality which define the project characteristics, which are the incrementation of relationships between users. There is a blocks articulations recurrence with specifics functions, (and, so, with distinct space divisions) and, especially, the occurrence of collective spaces, sociability sites, which are fundamental elements of the projects. The sincere relationship between inside/outside are recurrent too, being the works fully integrated around them.

The association of many independent hired architects to the modern language was fundamental to make a contraposition to the architectural language used by workers of the Department of Public Works (DOP, in Portuguese) which had been developing the public equipments projects, which were characterized by follow eclectic designs which had exalted institutional hierarchy despite of the people access to the buildings.

By this way, the PAGE moderns works bring up the discussion about the social features of the modern architecture, and in the São Paulo state was the first time which the modern architecture become present as a program of public initiative equipments.

Key words: 1 - legacy and influences; 2 - architecture social function; 3 - modern works of PAGE.

O legado arquitetônico e a influência das edificações executadas pelo Plano de Ação do Governo do Estado de São Paulo (1959 a 1963) nas cidades do interior

1. Plano de Ação do Governo do Estado de São Paulo (PAGE - 1959 a 1963)

O Plano de Ação, formulado pela equipe de governo do então governador do Estado de São Paulo no período de 1959 a 1963 (Carlos Alberto de Carvalho Pinto ¹), é composto por uma série de normas administrativas e de planejamento relacionadas a uma política social cuja materialização final se daria através da reforma e construção de uma gama de obras públicas de infraestrutura urbana e territorial e de equipamentos e serviços urbanos - intraurbanas - em todo o Estado de São Paulo, com ênfase nas cidades do interior.

Dentre as obras de infraestrutura merecem destaque as relacionadas aos distintos meios de transporte tais como ferrovias, rodovias, aeroportos, hidrovias e portos. As de saneamento básico como rede de abastecimento de água de esgotamento sanitário. E as atreladas à rede de energia elétrica como as usinas hidrelétricas de Urubupungá, de Limoeiro, Euclides da Cunha, Barra Bonita, Jurumirim, Bariri, Graminha e Xavantes.

As obras intraurbanas apresentam uma rede de equipamentos públicos ligados às áreas da educação, saúde, justiça/segurança e agricultura.

Na área da educação são obras de escolas estaduais equivalentes aos atuais Ensinos Fundamental e Médio, além de investimentos para a conclusão da implantação do Campus da Universidade de São Paulo - USP na cidade de São Paulo, bem como a efetiva construção do Campus da USP em São Carlos. Além de obras, o PAGE atuou na organização de um sistema de ensino e pesquisa através da criação de Fundações de Ensino Científico, sendo a mais notável a Fundação de Amparo à Pesquisa – FAPESP. Na área da saúde, foram implantados e ampliados equipamentos como hospitais, casas de saúde e unidades sanitárias. Na área da justiça/segurança foram construídos fóruns, casas de detenção e instituições penais. E, por fim, ligadas à área da agricultura ampliou-se a rede de apoio e assistência ao produtor rural através da implantação de um grande número de Casas da Lavoura.

A justificativa primeira para a implantação do PAGE era levar ao interior do Estado de São Paulo o “progresso” que vinha sendo observado na capital estadual, a cidade de São Paulo. O incremento da economia trazido pela indústria estendia-se cada vez mais para o cotidiano da população. O PAGE identificava um descompasso entre as condições de vida na capital e as do interior e apresentava a idéia de elevar as condições de vida das “regiões atrasadas deste interior”. Ainda

¹ Carlos Alberto de Carvalho Pinto foi advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco em 1931, ele iniciou sua carreira política como Assessor Político da Prefeitura de São Paulo entre 1938 e 1945, na gestão de Francisco Prestes Maia, trazendo na sua formação a participação no setor de história e sociologia da Sociedade de Estudos Políticos da ação integralista. Em março de 1953 ocupou o cargo de Secretário das Finanças na gestão municipal de Jânio Quadros. Em outubro de 1958, foi eleito governador de São Paulo com o apoio de Quadros, pelo Partido Democrata Cristão Brasileiro, governando o Estado entre janeiro de 1959 e janeiro de 1963.

que não totalmente equivocada, esta concepção resguarda equívocos e interesses, os primeiros remetem-se à desconsideração das condições de vida da periferia paulistana, na época em franca expansão, e os interesses remetem-se aos objetivos políticos de firmar o apoio do interior, salientando e combatendo as diferenças frente a capital desenvolvida.

De todo modo, a concepção do Plano não era apenas propagandística. Reconhecida a mudança que a economia brasileira sofria na época, vivenciando uma alteração do sistema de base agrária para o industrial, havia a necessidade iminente de reintegração territorial para que esta nova base, e a forma como se instituía, pudesse se desenvolver plenamente no Estado de São Paulo. Portanto, o PAGE pode ser encarado como um

“instrumento de Planejamento Territorial inovador na experiência brasileira de políticas públicas”²

Como sabido, o interior do Estado de São Paulo havia conhecido um desenvolvimento e uma estruturação econômica e urbana com a cultura do café. A existência dessa base estadual antes de ser um problema, ou melhor, um obstáculo, viabilizava a nova integração pretendida. Ou seja, o PAGE, através das redes de infraestrutura e de equipamentos, tanto equipava o interior com uma base material para a industrialização como estabelecia as condições sociais, com os equipamentos públicos, para a formação de uma mão de obra especializada e de um público consumidor para a indústria. Assim, o PAGE pode ser visto como um plano de reterritorialização do Estado em vários níveis:

“uma nova materialidade superpõe novos sistemas de engenharia já existentes, oferecendo as condições técnicas gerais que iriam viabilizar o processo de substituição de importações...”³

Porém, para tanto, era necessária a existência de um planejamento prévio que avaliaria as necessidades reais de cada uma das regiões do Estado de São Paulo, ressaltando suas potencialidades, suas carências, e quantificando em um orçamento aproximado os gastos reais que tais empreendimentos resultariam, a fim de garantir uma continuidade na execução de tais obras.

Tal situação pode ser avaliada através dos discursos de alguns profissionais ligados ao ideário e/ou à implantação do PAGE como no do arquiteto Francisco Whitaker Ferreira⁴:

“Nós entendíamos muito de planejamento como uma capacidade de organizar prevendo resultados e fazendo com que eles acontecessem com políticas que levassem a isso. (...)

² Para esta questão ver BUZZAR, Miguel Antonio/CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros/SIMONI, Lucia Noemia. O Plano de Ação - PAGE - Governo Carvalho Pinto (1959/1963) em São Paulo: moderação política e modernização. Artigo enviado ao XIII ANPUR, Florianópolis, 2009, p.02.

³ Para esta questão ver SANTOS, Milton, A Urbanização brasileira, São Paulo: Hucitec, 1993, p.36.

⁴ Em 2007 e 2008, os profissionais ligados à concepção e implantação do PAGE Plínio de Arruda Sampaio, Francisco Whitaker Ferreira e Celso Monteiro Lamparelli concederam entrevistas distintas ao Grupo de Pesquisa: Arte e Arquitetura, Brasil - diálogos da cidade moderna e contemporânea da EESC-USP.

Então a nossa visão de planejamento em arquitetura era muito na linha de eficácia. Tanto que nós entendemos o governo Carvalho Pinto como um governo que realizou.”⁵

Existia uma forte necessidade de pesquisa, avaliação de carências, avaliação de gastos, criação de uma estratégia de ação e de solução de potenciais problemas que poderiam advir de todo este processo de reformas e construções de obras públicas, tudo isto sustentado por um orçamento destinado a financiar todo este trabalho.

Esta situação calculada foi adequada à necessidade de se adotar um procedimento econômico técnico, de certa forma, inovador no contexto de políticas públicas da época, conhecido como “planejamento-orçamento”:

“(...) Consiste na reunião de duas técnicas distintas, mas realmente indissociáveis: o denominado processo de planejamento-orçamento. Planejamento como meio de selecionar objetivos e de disciplinar o modo de atingi-los - portanto, como instrumento que fornece ao Governo elementos necessários à fixação e execução de um programa de trabalho; orçamento, como plano destinado a financiar esse programa de trabalho.”⁶

Há, portanto, uma necessidade clara de se planejar tais ações a fim de garantir a execução dos empreendimentos e serviços sem interrupções. Num país marcado pelo casuísmo e pelo clientelismo político, as ações de governo sempre foram pensadas frente ao prazo do mandato e não como ação do Estado. O Plano, ainda que não tenha conseguido romper esse ciclo, embutia conceitos que, para a época, eram inovadores:

“A idéia de planejamento no Brasil nem era difundida na época. Praticamente o trabalho de Carvalho Pinto foi o primeiro, de governo com objetivos, com metas políticas precisas, metas quantitativas, prazos, etc.”⁷

É curioso perceber como o planejamento poderia ser interpretado de forma equivocada e como o governo já adiantava na própria mensagem do Plano a correção dessa interpretação, objetivando a defesa desta iniciativa do planejar:

“(...) a decisão de planejar não implica em paralisação de obras no Estado.”⁸

Pelo exposto, observa-se o pioneirismo do PAGE em relação à iniciativa do poder público estatal, tanto no que diz respeito à reordenação territorial, que auxiliaria o desenvolvimento industrial do Estado de São Paulo, como em relação à implantação do conceito de planejamento por parte do Governo do Estado.

⁵ Para esta questão ver FERREIRA, Francisco Whitaker - 16/04/2007 - Grupo de Pesquisa “Arte e Arquitetura, Brasil - diálogos na cidade moderna e contemporânea” (ArtArqBr) - Maria Tereza R. L. B. Cordido.

⁶ Para esta questão ver BUZZAR, PINTO, Carvalho. Plano de Ação do Governo, São Paulo: Imprensa Oficial. 1959, p.07.

⁷ Para esta questão ver FERREIRA, Francisco Whitaker - 16/04/2007 - Grupo de Pesquisa “Arte e Arquitetura, Brasil - diálogos na cidade moderna e contemporânea” (ArtArqBr) - Maria Tereza R. L. B. Cordido.

⁸ Para esta questão ver PINTO, Carvalho. Plano de Ação do Governo, São Paulo: Imprensa Oficial. 1959, p. 20.

Tal planejamento relaciona-se diretamente à situação política brasileira do período, na qual se destaca a atuação do presidente Juscelino Kubitschek com sua política desenvolvimentista consubstanciada no Plano de Metas em termos federais (1956 a 1961) ⁹.

Mas o PAGE deve ser lido, também, numa conjuntura política econômica mundial maior, em que ações advindas da concepção política keynesiana são estabelecidas, tanto em função da crise de 1929 como em termos do período mais imediato. Dadas as circunstâncias do segundo pós-guerra mundial e a necessidade de reorganização do capitalismo, um processo de intervenção das Instituições Estatais sobre a economia ocorreu, emergindo um período em que a política econômica acabava por ser planejada pelo Estado (neointervencionismo), sendo que este também convertia-se em agente econômico direto, controlando setores da economia, além de se responsabilizar pela implantação de infraestruturas consideradas estratégicas para a economia. Na América Latina, como se sabe, no quadro de reorganização do capitalismo, as políticas elaboradas pela Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), órgão das Nações Unidas, postulava a intervenção dos Estados nas suas economias nacionais, tendo por objetivo substituir a base agrária pelo incremento da indústria, com a política conhecida como substituição das importações.

Sobre o viés econômico, Plínio de Arruda Sampaio, principal assessor do governador do Estado, afirma:

*“Era um programa keynesiano, o Diogo tinha um retrato de Keynes na sala dele, era um apaixonado. Era uma intervenção keynesiana para corrigir previamente os perigos de um estaqueamento da economia paulista. A análise é muito bem feita. A análise daquele Plano é muito bem feita e tem ingredientes do Sebastião, do Diogo e do Delfim.”*¹⁰

Enquanto o viés econômico do Plano de Ação era um reflexo de uma convergência política econômica intervencionista da época, em termos sociais o PAGE sofria influência direta do pensamento humanístico do Padre Lebre ¹¹, o que pode ser identificado na própria mensagem de Carvalho Pinto à Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo divulgada em 1961:

⁹ Proposto em 1959, o PAGE ocorre tendo como pano de fundo a política desenvolvimentista patrocinada pelo Plano de Metas no âmbito federal, como será visto adiante, até o final do Governo JK e as crises políticas que marcaram os Governos Jânio Quadros e João Goulart. A alcunha “viés moderador” certamente não dá conta das complexidades das questões que envolveram as ações de governo, mas há em todo o Plano uma necessidade de “conciliar” o desenvolvimento industrial com o “interior agrário” e benefícios sociais. O que, de certa forma, reflete os compromissos com segmentos “distintos” das elites e a necessidade de compensar o discurso populista, do qual o PDC participava de forma problemática, apoiando Jânio, mas no quadro estadual disputava a hegemonia com Ademar de Barros (fundador do PSP - Partido Social Progressista).

¹⁰ Para esta questão ver Sampaio, Plínio de Arruda - 05/03/2007 - Grupo de Pesquisa “Arte e Arquitetura, Brasil - diálogos na cidade moderna e contemporânea” (ArtArqBr) - Camila Venanzi, Lucia Noemia Simoni, Maria Tereza R. L. B. Cordido e Miguel Antonio Buzzar.

¹¹ Louis-Joseph Lebre (1897-1966), frade dominicano, geógrafo, fundador do movimento “Economia e Humanismo”, dirigiu e fundou nos anos de 1950, em São Paulo, a Sociedade para Análise Gráfica e Mecanografia Aplicada aos Complexos Sociais (SAGMACS), uma instituição pioneira de consultoria que durante aproximadamente dezesseis anos realizou estudos e pesquisas, os quais introduziram metodologias e teorias da doutrina de Economia e Humanismo, influenciando um contingente de profissionais do planejamento urbano e regional. Ver: LAMPARELLI, Celso Monteiro, Louis-Joseph Lebre e a pesquisa urbano-regional no Brasil - Crônicas Tardias ou história prematura. Revista de Estudos Regionais e Urbanos- Espaço&Debates. São Paulo: NERU, ano XIV-1994- nº 37. Segundo Martha Dora Grostein, nos anos 50, foi ele um dos primeiros a pensar nos problemas das periferias da capital. Ver o jornal: O Estado de São Paulo, 03 out. 2004. p. A13. Trabalharam com Lebre: Plínio de Arruda Sampaio, Francisco Whitaker Ferreira, Celso Lamparelli, entre outros, que também participaram do PAGE.

“(...) Ao elaborar o Plano de Ação quis fazer dele também o instrumento da elevação das condições de vida das populações interioranas – relegadas até há poucos anos ao abandono - precisamente pelo fato de reconhecer, como já declarei, as disparidades de que se assinala no progresso de São Paulo pelo gigantismo das áreas metropolitanas em confronto com o atraso do campo.”

“O Plano de Ação é assim, incontrastavelmente, um programa de governo que visa ao bem estar social encarado sob suas múltiplas formas - portanto um instrumento de humanização sociais do nosso Estado.”¹²

No próprio corpo escrito do Plano podem-se observar as relações entre a doutrina Economia e Humanismo desenvolvida por Lebrecht e as iniciativas e inovações introduzidas desde o início da nova gestão na gestação das idéias de planejamento e desenvolvimento do interior do Estado de São Paulo:

“(...) Lícito seria dizer que começaram a ser visíveis os frutos do desenvolvimento e que o Homem pode investir, substancialmente, para aumentar seu próprio “bem estar” (...)”¹³

Cabe realçar que a concepção política social de Lebrecht não era avessa à intervenção econômica, ao contrário, há uma convergência prática entre as concepções sociais e as concepções de planejamento político mesmo que membros da equipe de governo responsável pelo PAGE fossem influenciados por concepções políticas distintas. Ou seja, alguns dos membros da equipe do PAGE eram diretamente vinculados à Igreja Católica, como Carvalho Pinto e seu Partido, outros, por sua vez, desenvolveram percursos distintos, o certo é que independentemente dessa situação verifica-se uma concordância em relação à idéia de que a intervenção do Estado para o alcance dos objetivos do Plano era inquestionável e assim, as diferenças de idéias não se configuraram como impedimento para a realização das intervenções do Plano.

2. As edificações do PAGE: filiação à Arquitetura Moderna

Quanto ao interesse em pesquisar o PAGE, ressalta-se o estudo sobre os projetos dos equipamentos públicos implantados em todo o Estado de São Paulo pelo Plano, a fim de avaliar sua filiação à Arquitetura Moderna, em contraposição aos projetos de edifícios também de equipamentos públicos construídos, até então, pelo Departamento de Obras Públicas do Estado de São Paulo (DOP), de orientação eclética, na década 1950, quando já se esperaria uma franca hegemonia da arquitetura moderna.

É exatamente neste ponto que se situa a importância dos projetos executados pelo PAGE. Mais do que levar o “progresso” ao interior e assim alterar o seu perfil econômico, tais obras constituíram uma gama de realizações que problematizaram o cunho político-social da arquitetura

¹² Para esta questão ver PINTO, Carvalho. Mensagem apresentada pelo Governador Carvalho Pinto à Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - 14 de março de 1961, para a Lei nº 6.047, de 27 de janeiro de 1961, São Paulo, Decretos e Relatórios. Imprensa Oficial. s/d.

¹³ Para esta questão ver PINTO, Carvalho. Plano de Ação do Governo, São Paulo: Imprensa Oficial. 1959, p. 15.

moderna. Apresentam-se como obras públicas que buscaram repensar espaços, articulados entre si e que se fazem modernos por uma racionalização da concepção do projeto, não no sentido de uma modulação construtiva, mas, propondo a reformulação dos ambientes e o entendimento dos equipamentos públicos, pretendendo estabelecer novas bases de uma arquitetura social.

Estas obras se contrapunham ao uso de uma linguagem arquitetônica estabelecida para os equipamentos públicos do Estado de São Paulo produzidos, como dito, pelo DOP, baseados em concepções ecléticas que valorizavam a hierarquia institucional e não a acessibilidade do público aos serviços.

Como exemplo desta produção tem-se a análise do Fórum projetado pelo DOP na cidade de Araçatuba/SP.¹⁴

Figura 1: Vista da Rua José Pedro dos Santos.
Fonte: Britto, 2008.

Segundo relatos, o Fórum funcionou no local até o ano de 1977, quando foi transferido para um novo edifício situado na Praça Doutor Maurício Martins Leite.

Localizado na atual área central da cidade de Araçatuba, o edifício faz parte de uma espécie de conjunto de equipamentos públicos. À direita, a partir da fachada, está uma das mais tradicionais

¹⁴ Antigo Fórum de Araçatuba (hoje, Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba, Delegacia de Investigações Gerais - DIG e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - DISE). Endereço: Rua José Pedro dos Santos, 584, Centro, Araçatuba/SP. Autor do Projeto: Sem referência, provavelmente autoria coletiva da equipe de projeto do DOP. Data Ano de conclusão da obra: Ano de 1959.

escolas do município, a E.E. Manoel Bento da Cruz e segundo dados da Diretoria Regional de Ensino do município, o prédio foi inaugurado em 1938.

Figura 2: Imagem aérea dos equipamentos públicos.
Fonte: Google Earth, 2008.

A estrutura é de concreto armado, a vedação de alvenaria e as esquadrias são metálicas. Muitos dos elementos permanecem como originais, como as portas e o piso de madeira. Poucas modificações foram feitas para adequação do uso à nova função programática de delegacias. Algumas divisórias e portas foram instaladas e os banheiros foram reformados, mas grande parte da estrutura principal do edifício foi mantida.

Antes da criação de um edifício específico no qual funcionasse o poder judiciário (os fóruns só surgiram a partir da constituição republicana em 1891), as casas de câmara e cadeias eram os locais em que se exercia o poder legislativo e o poder judiciário. Esses edifícios eram dotados de características marcantes, com uma hierarquia que expressava o poder específico dos seus membros, o que refletia diretamente nas disposições espaciais da edificação e era traduzido também na simbologia da linguagem arquitetônica. Eram edifícios visualmente equilibrados, simétricos e racionais, procuravam simbolizar o poder daquele órgão, e recorriam a um ecletismo com fortes traços neoclássicos, note-se a implantação em tridente, tão característica de várias edificações desse estilo.

É fácil notar as características formais de simetria e equilíbrio na fachada do prédio do antigo Fórum de Araçatuba, bem como a semelhança desta com a fachada da E.E. Manoel Bento da Cruz, edifício da década de 1930, o que aponta uma continuidade inalterada por décadas da produção arquitetônica do DOP.

Figura 3: Vista da o edifício E.E.Manoel Bento da Cruz: observa-se a semelhança com a fachada do antigo fórum.

Fonte: Britto, 2008.

Apesar de algumas das edificações do PAGE ainda serem projetadas pelo DOP, a linguagem eclética não refletia as intenções dos dirigentes do PAGE.

Plínio de Arruda Sampaio foi um dos profissionais que mais criticou tal situação:

“(...) o DOP que tinha mais obras continuava com os chamados “projetos padrão” (...)”

“(...) eu andava com os arquitetos, os arquitetos chegavam para mim e diziam: o que se gasta para preencher o terreno ou tirar o terreno, você gasta num bom projeto que rompia o padrão, aproveita o terreno e faz algo muito melhor, com a insolação bem feita, etc.”¹⁵

(SAMPAIO, 2007)¹⁶

¹⁵ Para esta questão ver SAMPAIO, Plínio de Arruda - 05/03/2007 - Grupo de Pesquisa “Arte e Arquitetura, Brasil - diálogos na cidade moderna e contemporânea” (ArtArqBr) - Camila Venanzi, Lucia Noemia Simoni, Maria Tereza R. L. B. Cordido e Miguel Antonio Buzzar.

¹⁶ Sobre os projetos padrão do DOP, no caso para os Fóruns de Justiça entre os anos de 1950 até meados de 1960, o arqto. Ivan Castaldi que trabalhou e coordenou equipes de projeto no DOP relatou: “Projeto padrão era em linha de montagem. A gente via o terreno, e via onde você pegava, tinha seu gabarito... (...) Pegava o gabarito colocava no terreno dentro do que era possível e dentro do possível da topografia você tinha que fazer mais ou menos cortes e colocava, dependendo do acesso principal, então saía isso da linha de montagem e era assim.” (CASTALDI, 2007).

Além disso, as metodologias de projeto empregadas pelo DOP não possuíam a agilidade suficiente que se adequasse aos objetivos pretendidos pelo Plano de Ação. Segundo o arquiteto responsável por este departamento na época, Francisco Whitaker:

*“O DOP trabalhava com procedimentos antigos, tinha setores separados para arquitetura, hidráulica, elétrica, etc. Quando entrava um projeto cada setor desenvolvia isoladamente sua tarefa e ficava circulando entre eles separadamente, sem noção de conjunto, perdendo muito tempo no projeto. Então, veio a idéia, por influência do padre Le Bret, que tinha idéias de interdisciplinaridade, do DOP fazer ateliês para desenvolver o trabalho completo. Quer dizer nos ateliês, que tinham outro nome na época, tinha o arquiteto, o hidráulico, todos os técnicos das diversas fases da obra. Eles pegavam o projeto e tinham que resolver integralmente.”*¹⁷

Verificada tal situação, fez-se necessária a criação de uma alternativa quanto à execução dos projetos do PAGE, a qual se realizou através da contratação de escritórios de arquitetura para a execução dos projetos dos equipamentos pretendidos, financiadas pelo IPESP, artifício já utilizado na gestão anterior no governo do Estado (de Jânio Quadros, 1955 a 1959).

As qualidades formais e simbólicas dos edifícios modernos, imersas em um contexto de desenvolvimentismo e modernismo advindo do espírito da época, intensificariam a necessidade da adoção da arquitetura moderna como orientadora dos equipamentos públicos a serem implantados pelo Plano.

Esta condição só se reforçava cada vez mais, tanto pela hegemonia que tal arquitetura já desfrutava, que naquele momento já tinha “feito história”, como pelo impacto das obras da Nova Capital Federal, Brasília, que impunha a as qualidades espaciais e de simbologia modernas para a representação do país que se modernizava:

*“(...) era óbvio que tinha que ser moderno. Nem se discutia, era uma coisa de senso comum. Era tão hegemônica a idéia e eles todos eram ligados a isso, tinham acabado de sair da arquitetura. Eram todos alunos do Artigas, desse pessoal “craque”. Então eles todos... eu não me lembro de nenhuma discussão formal. Mas eu me lembro que todo mundo achava muito bonito, nós recebemos muitos elogios. Os prefeitos ficavam contentes, tinha maquete que era bonita. Então eu recebia muito telegrama, muito obrigado e “tal”.”*¹⁸ **(SAMPAIO, 2007)**¹⁹

¹⁷ Para esta questão ver FERREIRA, Francisco Whitaker - 16/04/2007 - Grupo de Pesquisa “Arte e Arquitetura, Brasil - diálogos na cidade moderna e contemporânea” (ArtArqBr) - Maria Tereza R. L. B. Cordido.

¹⁸ Para esta questão ver SAMPAIO, Plínio de Arruda - 05/03/2007 - Grupo de Pesquisa “Arte e Arquitetura, Brasil - diálogos na cidade moderna e contemporânea” (ArtArqBr) - Camila Venanzi, Lucia Noemia Simoni, Maria Tereza R. L. B. Cordido e Miguel Antonio Buzzar.

¹⁹ Ainda comentando sobre o entrelaçamento dos aspectos políticos e culturais Sampaio afirmou: *“(..) foi uma época que no Brasil, nós começávamos a descobrir isso: os irmãos Roberto lá no Rio, era o Niemeyer, era o Sobral. Então era uma época de muita efervescência. Isso tudo está ligada a uma idéia se você quer ideologia do Brasil desenvolvido. Era essa a minha ideologia, naquele tempo era isso. O Jacques Lambert tem um livro chamado “Os dois Brasis” que é uma visão dualística e que ele diz o seguinte: No ano dois mil as duas nações que podem ser do primeiro mundo (naquele tempo não se falava isso), mas, era isso que ele dizia, o Brasil e a*

Entretanto, em que pese a “obrigatoriedade”, a opção pela arquitetura moderna causou uma série de questionamentos por parte dos arquitetos do DOP. De todo modo, a contratação de profissionais financiada pelo IPESP se intensificou, garantindo, desta maneira, os aspectos simbólicos e de renovação pretendidos.

Os arquitetos contratados encontraram um campo propício para novas formulações a partir da avaliação do local e do programa a ser proposto, “inventando soluções” para cada um dos equipamentos e trabalhando como verdadeiros agentes políticos.

3. O alcance do Plano de Ação do Governo do Estado de São Paulo

MAPA INDICADOR DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS IMPLANTADOS PELO PLANO DE AÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (PAGE)
NA GESTÃO DO GOVERNO CARVALHO PINTO (1959-1963)

Fonte: Arte e Arquitetura, Brasil, 2009.

O mapa do Estado de São Paulo acima procura ilustrar o alcance do Plano de Ação, marcando todos os municípios que tiveram algum equipamento público implantado.²⁰

Como pode ser verificado, tal alcance se manifestou de maneira quase que uniforme em todo o Estado, não possuindo regiões, por demais, privilegiadas em detrimento de outras, o que acaba por ratificar a idéia de que o PAGE seria um instrumento de Planejamento Territorial de todo o Estado de São Paulo e, apesar da justificativa de se levar o “progresso” presente de forma

Índia. Nenhum de nós existe e nós estamos atrás da Índia. Mas era essa a nossa ideologia. A ideologia era uma ideologia.” (SAMPAIO, 2007).

²⁰ Salientamos que a pesquisa ainda está em andamento e provavelmente outras cidades ainda serão incorporadas ao Plano, aumentando sua amplitude no Estado.

desproporcional na capital São Paulo, em relação ao interior, a cidade não foi excluída do processo de implantação de edifícios públicos, o que permite inferir a interpretação da integração que o Plano pretendia entre capital estadual e municípios do interior.

Com apenas um ano de atividades iniciadas, o Plano já atingia as seguintes cotas de edificações: 158 obras escolares, 65 relacionadas à saúde, 19 fóruns e 73 edifícios de segurança, isto segundo o relatório apresentado à Assembléia Legislativa em 1961.

A seguir foram dispostos, respectivamente, mapas e tabelas contendo as obras realizadas segundo o mesmo relatório acima citado, cuja verificação de sua totalidade está em um processo de análise e pesquisa, ainda não concluído, abrangendo outras fontes.

Os mapas e tabelas abaixo seguem a seguinte seqüência de equipamentos: edifícios escolares, de saúde, de justiça e de segurança.

Fonte: Arte e Arquitetura, Brasil, 2008.

Grupos Escolares	Município	Contrato	Conclusão	Executor
Paulistânia	Agudos	Março_1958	Outubro_1959	IPESP
D. Garcia Martins	Alto Alegre	Outubro_1959	Junho_1960	IPESP
Álvaro Carvalho	Álvaro Carvalho	Julho_1959	Abril_1960	IPESP
Américo de Campos	Américo de Campos	Abril_1958	Maior_1960	IPESP
Álvaro Guião	Andradina	Fevereiro_1960	Outubro_1960	DOP
Luiz Gama	Araçatuba	Julho_1957	Outubro_1959	IPESP
JD Cândida	Araras	Setembro_1958	Março_1960	IPESP

Engenheiro Coelho	Arthur Nogueira	Outubro_1959	Junho_1960	IPESP
Vila Operária	Assis	Setembro_1958	Março_1960	IPESP
Vila Palhares	Assis	Julho_1959	Março_1960	IPESP
José Alvim	Atibaia	Março_1958	Dezembro_1959	DOP
Do Tanque	Atibaia	Outubro_1959	Outubro_1960	IPESP
Vila São José	Bariri	Julho_1958	Julho_1959	IPESP
De Barueri	Barueri	Outubro_1959	Junho_1960	IPESP
Barra Bonita	Barra Bonita	Abril_1958	Fevereiro_1959	IPESP
Vila Santa Lúcia	Bauru	Mai_1959	Julho_1959	DOP
Geni Leite	Birigui	Agosto_1957	Outubro_1959	IPESP
Vila Xavier	Birigui	Junho_1958	Fevereiro_1959	IPESP
Vargem	Bragança Paulista	Julho_1957	Março_1959	IPESP
Pinhalzinho	Bragança Paulista	Abril_1958	Março_1959	IPESP
Buritama	Buritama	Mai_1958	Outubro_1959	IPESP
s/ nome	Buritama	Novembro_1959	Junho_1960	DOP
Sede	Caiabu	Julho_1957	Março_1959	IPESP
Distrito de Ubatinga	Caiabu	Julho_1958	Dezembro_1959	IPESP
Esperança do Oeste	Caiabu	Julho_1959	Abril_1960	IPESP
Cajobi	Cajobi	Julho_1958	1959	IPESP
De Cardoso	Cardoso	Março_1958	1959	IPESP
Francisco E. de Lima	Casa Branca	Abril_1957	1959	DOP
Vila Bela	Catanduva	Julho_1958	Abril_1960	IPESP
Vila Santo Antônio	Catanduva	Julho_1958	Abril_1960	IPESP
Vila Pavani	Catanduva	Julho_1958	Abril_1960	IPESP
E. Campos ou Fazenda Paraíso	Charqueada	Outubro_1959	Mai_1960	IPESP
Clementina	Clementina	Agosto_1957	Fevereiro_1960	DOP
Tujuguaba	Conchal	Outubro_1959	Mai_1960	IPESP
Cotia	Cotia	Março_1958	Dezembro_1959	IPESP
Itapevi	Cotia	Agosto_1959	Fevereiro_1960	IPESP
Vila Dr. João Batista	Cruzeiro	Fevereiro_1958	Outubro_1959	IPESP
Júlio Conceição	Cubatão	Março_1958	1959	DOP
Euclides da Cunha	Divinolândia	Fevereiro_1958	1959	DOP
Divinolândia	Divinolândia	Julho_1959	Mai_1960	IPESP
1º GE de Dracena	Dracena	Outubro_1957	1959	DOP
2º GE de Estrela D'Oeste	Estrela D'Oeste	Dezembro_1958	1959	DOP
Brasilândia	Fernandópolis	Março_1958	1959	DOP
Flora Rica	Flora Rica	Julho_1958	Junho_1960	DOP
2º GE de Flórida Paulista	Flórida Paulista	Novembro_1957	1959	DOP
Boa Vista	Franca	Abril_1957	1959	DOP
Miramontes	Franca	Março_1958	1959	DOP
Gastão Vidigal	Gastão Vidigal	Abril_1958	Agosto_1959	IPESP
Distrito de Pradópolis	Guariba	Mai_1958	Março_1959	IPESP
Igaratá	Igaratá	Julho_1958	Janeiro_1959	IPESP
Bairro da Aviação	Indiana	Junho_1958	Julho_1959	IPESP
Indiaporá	Indiaporá	Fevereiro_1958	Janeiro_1960	IPESP
Iracemápolis	Iracemápolis	Outubro_1959	Abril_1960	IPESP
Mongaguá	Itanhaém	Setembro_1958	Mai_1959	IPESP
Itapeçerica da Serra	Itapeçerica da Serra	Julho_1958	Abril_1959	IPESP
Marambará	Itapevi	Julho_1959	Março_1960	IPESP
Ana Bernardi	Itapira	Setembro_1958	Setembro_1959	IPESP
Cubatão	Itapira	Outubro_1959	Julho_1960	IPESP

Ataliba Nogueira	Itapira	Outubro_1959	Junho_1960	IPESP
Barão de Antonina	Itaporanga	Março_1958	1959	DOP
Itaquaquetuba	Itaquaquetuba	Julho_1958	1959	DOP
Ana Dias	Itariri	Junho_1958	Maior_1959	IPESP
Itu	Itu	Setembro_1958	Junho_1959	IPESP
Por. Antônio Pedroso	Jaboticabal	Abril_1958	Novembro_1959	IPESP
Córrego Rico	Jaboticabal	Junho_1958	Novembro_1959	IPESP
Fazenda Ribeirão	Jaguariúna	Outubro_1959	Junho_1960	IPESP
Distrito de Guedes	Jaguariúna	Novembro_1959	Setembro_1960	IPESP
Jales	Jales	Março_1958	Julho_1960	DOP
Jandira	Jandira	Dezembro_1957	1959	DOP
Vila Nova	Jaú	Maior_1958	Fevereiro_1959	IPESP
Junqueirópolis	Junqueirópolis	Dezembro_1957	1959	DOP
Junqueirópolis	Junqueirópolis	Maior_1958	Fevereiro_1959	IPESP
Tangará	Lins	Julho_1959	Março_1960	IPESP
Bairro Olaria	Lorena	Agosto_1958	Julho_1959	IPESP
Ibirapuera	Lucélia	Janeiro_1958	Janeiro_1959	IPESP
Lucianópolis	Lucianópolis	Fevereiro_1958	1959	DOP
Porfírio Pimentel	Macaubal	Dezembro_1957	1959	DOP
Marabá Paulista	Marabá Paulista	Março_1958	Abril_1959	IPESP
Cruzália	Maracá	Julho_1959	Julho_1960	IPESP
Mariópolis	Mariópolis	Janeiro_1958	1959	DOP
Miracatu	Miracatu	Abril_1958	Janeiro_1960	DOP
1ª Aliança	Mirandópolis	Maior_1958	1959	DOP
Ruilândia	Mirassol	Agosto_1957	Junho_1959	IPESP
2º GE de Mirassol	Mirassol	1958	1959	DOP
3º GE de Mirassol	Mirassol	Outubro_1959	Agosto_1960	IPESP
Aristóteles	Mogi das Cruzes	Março_1958	1959	DOP
Da Estiva	Mogi Guaçú	Dezembro_1959	Agosto_1960	IPESP
Nova Moji	Moji Mirim	Julho_1959	Maior_1960	IPESP
C. M. Francisco	Moji Mirim	Outubro_1959	Julho_1960	IPESP
Morro Agudo	Morro Agudo	Abril_1958	Março_1959	IPESP
Nhandeara	Nhandeara	Abril_1958	Agosto_1959	IPESP
Nipoã	Nipoã	-----	-----	IPESP
Ouro Verde	Ouro Verde	Julho_1958	Janeiro_1959	IPESP
2º GE de Palmital	Palmital	Fevereiro_1958	Março_1959	IPESP
Parapuã	Parapuã	Maior_1958	1959	DOP
Distrito de Borá	Patrocínio Paulista	Julho_1959	Maior_1960	IPESP
Pederneiras	Pederneiras	Julho_1957	Novembro_1959	IPESP
2º GE de Pederneiras, Vila Paulista	Pederneiras	Setembro_1958	Novembro_1959	IPESP
De Pedregulho	Pedregulho	Novembro_1959	Agosto_1960	IPESP
Pereira Barreto	Pereira Barreto	Dezembro_1957	Março_1960	DOP
Alzira Franco	Pindamonhangaba	Julho_1958	Maior_1959	IPESP
Pindorama	Pindorama	Agosto_1957	Novembro_1959	IPESP
Prof. Carlos Sodero	Piracicaba	Novembro_1957	1959	DOP
João B. Nogueira	Piracicaba	Novembro_1957	1959	DOP
Pirajuí	Pirajuí	Novembro_1959	Junho_1960	IPESP
Planalto	Planalto	Julho_1959	Julho_1960	IPESP
Poloni	Poloni	Janeiro_1957	1959	DOP
Pongaí	Pongaí	Setembro_1958	Maior_1959	IPESP
Alfredo Westin Júnior	Presidente Bernardes	Janeiro_1958	Fevereiro_1960	DOP

2º GE Pres. Epitácio	Presidente Epitácio	Março_1958	Fevereiro_1959	IPESP
Campinal	Presidente Epitácio	Janeiro_1959	Junho_1960	IPESP
Presidente Prudente	Presidente Prudente	Agosto_1958	Agosto_1959	IPESP
Apicê	Rancharia	Janeiro_1959	Abril_1960	IPESP
2º GE de Reginópolis	Reginópolis	Outubro_1959	Maior_1960	IPESP
Colônia	Registro	Junho_1957	Dezembro_1959	IPESP
Carapinga	Registro	Junho_1958	Dezembro_1959	IPESP
Taquaraçú	Registro	Julho_1959	Junho_1960	IPESP
Rifaina	Rifaina	Setembro_1957	1959	DOP
5º GE de Rio Claro	Rio Claro	Dezembro_1956	1959	DOP
Ipauna	Rio Claro	Agosto_1958	Outubro_1959	IPESP
Riolândia	Riolândia	Abril_1957	1959	DOP
Sabino	Sabino	Setembro_1957	1959	DOP
Salto	Salto	Agosto_1958	Maior_1960	IPESP
Vila Parque das Nações	Santo André	Abril_1948	1959	DOP
Santa Gertudres	Santa Gertudres	Fevereiro_1960	Agosto_1960	DOP
Santa Mercedes	Santa Mercedes	Julho_1957	1959	DOP
Santópolis de Aguapeí	Santópolis de Aguapeí	Julho_1959	Junho_1960	IPESP
Bairro do Saboó	Santos	Setembro_1957	1959	DOP
Vila Marlene	São Caetano	Agosto_1912	Agosto_1958	DOP
Olímpio Catão	São José dos Campos	Dezembro_1956	1959	DOP
Luiz Antônio	São Simão	Outubro_1957	1959	DOP
José Arruda	Sorocaba	Abril_1958	1959	DOP
2º GE de Suzano	Suzano	Setembro_1958	Agosto_1960	IPESP
Novais	Tabapuã	Março_1958	1959	DOP
Ibiporanga	Tanabi	Agosto_1958	Julho_1959	IPESP
2º GE de Tanabi	Tanabi	Outubro_1959	Outubro_1960	IPESP
Cap.Joel Miranda	Taquaritinga	Junho_1958	1959	DOP
Benedito M. dos Santos	Taubaté	Janeiro_1960	Novembro_1960	DOP
1º GE de Três Fronteiras	Três Fronteiras	Julho_1958	1959	DOP
Iacri	Tupã	Julho_1958	1959	DOP
2º GE de Votuporanga	Votuporanga	Junho_1957	1959	DOP
São Paulo (Capital)				
Carapicuíba	Carapicuíba	Dezembro_1954	Outubro_1960	DOP
Educandário Santa Terezinha	Carapicuíba	Abril_1959	1959	DOP
Bairro do rio Pequeno	Ibirapuera	Janeiro_1960	Novembro_1960	DOP
Joaquim L. do Prado	Imirim	Janeiro_1960	Novembro_1960	DOP
Amélia Araújo	J. Aricanduva	Fevereiro_1960	Dezembro_1960	DOP
Magda	Magda	Janeiro_1960	Dezembro_1960	DOP
Caetano Mielli	Penha	Janeiro_1960	Dezembro_1960	DOP
A.C. Guimarães Filho	Pirituba (B. Piauí)	Fevereiro_1960	Dezembro_1960	DOP
Chácara Santo Antonio	Santo Amaro	Fevereiro_1960	Novembro_1960	DOP
Francisco Borges Viera	Vila Alpina	Janeiro_1960	Dezembro_1960	DOP
Prof. André Dreyfuss	Vila Zelina	Abril_1959	1959	DOP

Fonte: Arte e Arquitetura, Brasil, 2008.

Postos Médicos e Unidades de Saúde (entre 1959 e 1960)	Município	Executor
Centro de Saúde de Araraquara	Araraquara	DOP
PM Araras	Araras	IPESP
PM Arealva	Arealva	IPESP
PM Areias	Areias	IPESP
US Arthur Nogueira	Arthur Nogueira	IPESP
Centro Assistencial de Bragança Paulista	Bragança Paulista	DOP
PM Balbinos	Balbinos	IPESP
PM Brodósqui	Brodósqui	IPESP
PM Buri	Buri	IPESP
PM Cananéia	Cananéia	IPESP
PM Caconde	Caconde	IPESP
Posto Bivalente de Cedral	Cedral	IPESP
Posto de Puericultura de Corumbataí	Corumbataí	DOP
PM Cravinhos	Cravinhos	IPESP
Posto Bivalente de Cunha	Cunha	IPESP
PM Fernando Prestes	Fernando Prestes	IPESP
PM Flora Rica	Flora Rica	IPESP
Posto de Puericultura de Florínea	Florínea	DOP
Posto de Puericultura de Franca	Franca	DOP
Posto de Puericultura de Garça	Garça	DOP
PM Guaimbé	Guaimbé	IPESP
Posto de Puericultura de Iepê	Iepê	DOP
PM Itaberá	Itaberá	IPESP
Posto de Jacupiranga	Jacupiranga	IPESP
PM Jambeiro	Jambeiro	IPESP

Posto de Puericultura de Jardinópolis	Jardinópolis	DOP
Posto de Puericultura de José Bonifácio	José Bonifácio	DOP
Posto de Puericultura de Jundiá	Jundiá	DOP
Posto de Puericultura de Junqueirópolis	Junqueirópolis	DOP
Posto de Puericultura Juquiá	Juquiá	DOP
US Lavínia	Lavínia	IPESP
PM Macatuba	Macatuba	IPESP
Posto de Puericultura de Mariápolis	Mariápolis	DOP
Posto de Puericultura de Miguelópolis	Miguelópolis	DOP
Posto de Puericultura de Miracatu	Miracatu	DOP
US Mirassol	Mirassol	IPESP
PM Neves Paulista	Neves Paulista	IPESP
PM Nhandeara	Nhandeara	IPESP
Posto de Puericultura de Pacaembú	Pacaembu	DOP
Posto Palmital	Palmital	IPESP
Posto de Puericultura de Panorama	Panorama	DOP
PM Panorama	Panorama	IPESP
PM Pederneiras	Pederneiras	IPESP
PM Piquerobi	Piquerobi	IPESP
PM Piquete	Piquete	IPESP
Posto de Puericultura de Pirassununga	Pirassununga	DOP
Posto de Puericultura de Piratininga	Piratininga	DOP
PM Poloni	Poloni	IPESP
PM Ponguaí	Ponguaí	IPESP
Posto Bivalente de Pontal	Pontal	IPESP
Posto de Presidente Epitácio	Presidente Epitácio	IPESP
PM Regente Feijó	Regente Feijó	IPESP
PM Reginópolis	Reginópolis	IPESP
Posto Ribeirão Bonito	Ribeirão Bonito	IPESP
Posto Ribeirão Branco	Ribeirão Branco	IPESP
Posto Rincão	Rincão	IPESP
Posto Santa Gertrudes	Santa Gertrudes	IPESP
Centro Assistencial de Freguesia do Ó	São Paulo (Capital)	DOP
Centro Assistencial da Lapa	São Paulo (Capital)	DOP
Centro de Puericultura Lapa	São Paulo (Capital)	DOP
Posto Serra Azul	Serra Azul	IPESP
Posto de Puericultura de Sertãozinho	Sertãozinho	DOP

Fonte: Arte e Arquitetura, Brasil, 2008.

Fóruns - Município	Contrato	Conclusão	Executor
Araçatuba	Setembro_1959	1959	DOP
Barretos	Fevereiro_1958	Junho_1959	IPESP
Bauru	Janeiro_1957	Dezembro_1960	IPESP
Cananéia	Setembro_1958	Fevereiro_1959	IPESP
Dois Córregos	Janeiro_1958	Fevereiro_1959	IPESP
Getulina	Julho_1957	Outubro_1959	IPESP
Guará	Julho_1957	Janeiro_1959	IPESP
Itapetininga	Fevereiro_1958	Janeiro_1959	IPESP
Martinópolis	Julho_1957	Fevereiro_1959	IPESP
Ourinhos	Julho_1957	Abril_1959	IPESP
Paraguaçu Paulista	Janeiro_1958	Abril_1959	IPESP
Pindamonhangaba	Janeiro_1958	Março_1959	IPESP
Pompéia	Agosto_1958	1959	IPESP
Presidente Bernardes	Janeiro_1958	Março_1959	IPESP
Rancharia	Janeiro_1958	Janeiro_1959	IPESP
Ribeirão Preto	Setembro_1958	Dezembro_1959	IPESP
São Joaquim da Barra	Dezembro_1957	1959	IPESP
São Sebastião	Janeiro_1958	Agosto_1959	IPESP
Tupã	Janeiro_1958	Fevereiro_1959	IPESP
Ubatuba	Março_1958	Abril_1959	IPESP
Votuporanga	Maió_1957	Novembro_1959	IPESP

Fonte: Arte e Arquitetura, Brasil, 2008.

Cadeias e Delegacias (entre 1958 e 1960) - Município	Executor
Adamantina	IPESP
Álvares Machado	IPESP
Americana	IPESP
Andradina	IPESP
Aparecida do Norte	IPESP
Araraquara	IPESP
Ariranha	IPESP
Bastos	IPESP
Bento de Abreu	DOP
Bernardino de Campos	IPESP
Bragança Paulista	IPESP
Buritama	IPESP
Cabrália Paulista	DOP
Cajobi	DOP
Campos Novos Paulista	IPESP
Cerqueira César	IPESP
Charqueada	IPESP
Colina	DOP
Cubatão	IPESP
Dois Córregos	IPESP
Eldorado Paulista	DOP
Fernandópolis	DOP
Fernando Prestes	IPESP
Flora Rica	IPESP

Flórida Paulista	DOP
Guapiara	DOP
Guapiara	DOP
Guaraçai	IPESP
Herculândia	IPESP
Ibitinga	DOP
Iepê	DOP
Irapuru	IPESP
Itajobi	DOP
Itaporanga	DOP
Itirapuã	DOP
Jundiá	IPESP
Juquiá	IPESP
Lavinia	IPESP
Lins	DOP
Lucélia	DOP
Macatuba	IPESP
Maracá	IPESP
Marília	DOP
Monte Azul Paulista	DOP
Nazaré Paulista	IPESP
Neves Paulista	IPESP
Nhandeara	DOP
Nova Europa	DOP
Nova Odessa	DOP
Oriente	IPESP
Oswaldo Cruz	DOP
Panorama	IPESP
Piquerobi	IPESP
Poá	DOP
Pongaí	DOP
Reginópolis	IPESP
Registro	DOP
Rincão	IPESP
Rio Claro	DOP
Santa Mercedes	IPESP
São Bento do Sapucaí	DOP
São Bernardo do Campo	IPESP
São Joaquim da Barra	DOP
São José do Rio Preto	IPESP
São Simão	IPESP
Serra Negra	DOP
Tabapuã	DOP
Tupã	IPESP
Uchoa	DOP
Uru	IPESP
Urupês	DOP
Vera Cruz	DOP
Votuporanga	DOP

Para ilustrar o alcance do PAGE, foram selecionados seis municípios de distintas microrregiões do Estado de São Paulo para analisar alguns dos impactos sobre a atuação do PAGE. Dentre os municípios estão: Adamantina, Araçatuba, Birigui, Barretos, Ribeirão Preto e São Carlos.²¹

Como já dito, o PAGE tanto equipava o interior com uma base material para a industrialização como estabelecia as condições sociais para a formação de uma mão de obra especializada e de um público consumidor para a indústria. Assim, um dos itens de verificação de sua atuação sobre os municípios é o aumento populacional gerado em cada um deles, identificando um acúmulo de funções urbanas acarretado pelas mudanças econômico-sociais em curso. A tabela abaixo apresenta esse aumento populacional:

Cidades	Nº de habitantes em 1960 ²²	Nº de habitantes em 2008 ²³
Adamantina	33.818	34.366
Araçatuba	79.777	181.143
Barretos	58.005	112.804
Birigui	30.835	109.451
Ribeirão Preto	145.267	558.136
São Carlos	61.287	218.080

4. Análises das edificações propostas pelo PAGE e sua filiação moderna

Seguindo a escolha destes municípios para análise do legado do PAGE à Arquitetura Moderna Paulista, têm-se as descrições de algumas das obras levantadas.

EEPSG “Hellen Keller”

Endereço: Rua Mário Olivero, 122, Vila Cicma, Adamantina/SP.

Autor do Projeto: Sem referência

Prefeito de Adamantina na época: Issa Lima Neto

O edifício se caracteriza pela divisão funcional em blocos distintos, ligados por passarelas e pequenos pátios. A divisão em blocos resulta não apenas na fragmentação dos espaços livres e coletivos, mas em uma disposição que, na visão de alguns professores da escola em questão, exige o emprego de muros e grades, prejudicando a relação da escola com o espaço externo.

²¹ A escolha destes municípios se fez através de uma seleção das cidades visitadas pelas pesquisadoras de Iniciação Científica do Grupo de Pesquisa: Arte e Arquitetura, Brasil - diálogos da cidade moderna e contemporânea. Cidades estas em que foram mapeados e levantados edifícios públicos implantados pelo PAGE. Posteriormente, em relatório científico, cada uma das obras foi analisada pela respectiva Pesquisadora (Adamantina – Naiane Marcon da Silva; Araçatuba e Birigui – Fernanda Britto; Barretos e Ribeirão Preto – Tânia Maria Bulhões Figueira e Marina de Holanda Souza; São Carlos – Juliana Pêgo de Melo).

²² Dados segundo a Fundação SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados) da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.seade.gov.br/produtos/500anos/index.php?tip=esta>. Acesso em 21 de maio de 2009, 20:30.

²³ Dados segundo IBGE/DPE/COPIS em estimativas das populações em 1º de julho de 2008. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2008/POP2008_DOU.pdf. Acesso em 21 de maio de 2009, 20:35.

Figura 4: Planta da EEPSPG “Hellen Keller”
Fonte: Diretoria Regional de Ensino, 2008.

Nota-se certo cuidado com uma modulação estrutural, entretanto ainda muito distante de uma racionalização de projeto e, que em grande parte, se perde com as reformas e modificações realizadas no edifício.

Figura 5: Vista externa do edifício.
Fonte: Marcon, 2009.

EMEF Índio Poti

Endereço: Rua Paraguai, 306, Vila Carvalho, Araçatuba/SP.

Autor do Projeto: Arquiteto Alfredo S. Paesani

Prefeito de Araçatuba na época: João Batista Botelho

O edifício escolar térreo é marcado pela linearidade na disposição de um único bloco de salas de aula, no qual também se encontram a administração e as salas especiais para biblioteca e vídeo. Paralelamente, são dispostos os pátios, a quadra poliesportiva e os serviços.

Figura 6: Cortes e elevações.

Fonte: Avany de Francisco Ferreira e Mirela Gêiser de Mello, "Arquitetura Escolar Paulista: anos 1950 e 1960", 2006.

A preocupação com questões em torno do papel da escola frente à sociedade, relacionadas ao Convênio Escolar, é explicitada principalmente na implantação da edificação e na sua organização espacial funcional.

EMEF Índio Poti

Alfredo S. Paesani | 1961 | Araçatuba, Vila Carvalho | Rua Paraguai, 306

Figura 7: Implantação.

Fonte: Avany de Francisco Ferreira e Mirela Gêiser de Mello, “Arquitetura Escolar Paulista: anos 1950 e 1960”, 2006.

A linearidade e simplicidade do edifício tornam o contato com a criança algo direto, não monumentalizando o equipamento. Além disto, a implantação considera sua relação com o entorno urbano. A disposição horizontal das salas de aula e dos ambientes destinados ao setor administrativo permite um uso franco do espaço, ilustrando o rompimento com o modelo educacional do período da República Velha que exprimia características de uma sociedade hierarquizada. A idéia de conceber um espaço em que fosse priorizada a troca de saberes e o convívio social sem discriminações entre os usuários do edifício, é também observada pelos amplos espaços de circulação, pelo pátio central coberto que se expande para as áreas livres e pela ausência de obstáculos visuais e de elementos de separação dos ambientes.

Figura 8: Vista do pátio descoberto.
Fonte: Britto, 2008.

Estas estratégias são notadas claramente nos projetos de Vilanova Artigas, que iriam fundamentar a Escola Paulista, principalmente o pátio como abertura central que privilegia atividades estimulantes de um convívio social dos alunos, professores e da comunidade local.

Figura 9: Vista do pátio coberto.
Fonte: Britto, 2008.

É importante citar que o terreno do edifício, para a época, era relativamente afastado do centro, sítio notadamente contrário aos determinados no período da República Velha para a construção de escolas, localizadas em áreas mais centrais da cidade. A atenção dada às áreas periféricas procura, neste projeto, responder às demandas por serviços públicos que atendessem às populações mais carentes e recém migradas da zona rural para o meio urbano.

Edifício Escola Estadual Wladimir Rodrigues de Arruda

Endereço: Rua Quatro, 510, Monte Castelo, Barretos/SP.

Autor do Projeto: Arquiteto David Araújo Benedito Ottoni

Ano da Construção: 1962

A edificação é caracterizada por uma grande cobertura de concreto armado, sob a qual se organizam os blocos de salas de aula e o setor administrativo, áreas de sociabilidade, blocos de salas de aula para o pré-primário, em três faixas dispostas longitudinalmente em planta e corte.

Figura 10: Corte.

Fonte: Avany de Francisco Ferreira e Mirela Gêiser de Mello, “Arquitetura Escolar Paulista: anos 1950 e 1960”, 2006.

Figura 11: Vista do edifício

Fonte: Bulhões, 2008.

As áreas de sociabilidade são as que articulam as outras duas faixas do seu entorno, configurando-se como uma centralidade para o projeto.

Os blocos cobertos estão dispostos em um L e imaginando-se uma diagonal no terreno (de leste a oeste), tem-se uma composição de cheios (ao sul) e vazios (ao norte), que além de definir um partido arquitetônico, mostra uma preocupação com as questões de insolação e ventilação, agregando linguagem e questões técnicas, configurando uma racionalidade na execução do projeto do edifício.

As circulações entre os blocos são dispostas de modo a caracterizar espaços de estar.

Figura 12: Vista pátio coberto.

Fonte: Bulhões, 2008.

Figura 13: Vista pátio descoberto.
Fonte: Bulhões, 2008.

A caixa d'água apresenta-se como um marco visual na paisagem horizontal do entorno.

Edifício Palácio da Justiça “Dr. João Alves Meira Junior”

Endereço: Rua Cerqueira César, 333, Centro, Ribeirão Preto/SP.

Autor do Projeto: Sem referência

Engenheiro Responsável pela Obra: Hélio Foz Jordão e Henrique Rodrigues Pupo

Prefeito de Ribeirão Preto na época: Costabile Romano

Ano da Construção: 1957

Data da Inauguração: 02 de Dezembro de 1959

Verifica-se no projeto que a mudança do uso da edificação (hoje o edifício abriga a Procuradoria Geral do Estado e Cartórios Eleitorais) introduziu uma nova dinâmica através da reforma de alguns espaços internos e da reestruturação espacial através da segmentação de espaços, antes mais amplos e agora subdivididos.

A situação interna da edificação sofre, então, modificações que não chegam a descaracterizar o edifício em sua relação formal com o espaço urbano em que este está inserido. Porém, gera uma compartimentação interior, não compatível com a idealização moderna dos espaços de uma edificação de caráter público, os quais articulam-se e apresentam-se abertos à visibilidade fomentando um convívio social.

A concepção arquitetônica do edifício revela, portanto, tanto a intenção do convívio como a da interação interior/edifício-exterior/cidade, observada pela elevação da edificação do solo, através do uso de pilotis, os quais conferiam ao térreo da obra uma qualidade de espaço público, acentuado pela solução paisagística projetada para o local, que podia ser caracterizada como uma praça, e pela relação contínua que o grande salão de entrada do prédio estabelecia com ela.

Figura 14: Vista do edifício.
Fonte: Miyasaka, 1959.

Atualmente, o térreo da edificação encontra-se ocupado por mais de um ambiente, tendo sido fechado e ocupado por “necessidade funcional”. Assim, tem-se aqui uma modificação mais radical quanto ao partido arquitetônico e à linguagem que caracterizava a obra, acentuados pela colocação de um gradil ao redor de todo o edifício, que procura ser justificada através de questões referentes à segurança do prédio, mas que, somada a ocupação do térreo elimina a idéia de praça anteriormente citada.

Figura 15: Vista do edifício.
Fonte: Bulhões, 2008.

As características construtivas modernas (como, por exemplo, o uso da planta livre, de pilotis, do concreto armado e de esquadrias amplas, horizontalmente posicionadas para levar o olhar do usuário para o entorno) acabam se mantendo apenas por situações técnicas de uso e funcionalidade, distanciando-se do que se pretendia como partido de projeto.

Figura 16: Vista pavimento térreo.
Fonte: Bulhões, 2008.

Demarcadas tais observações de que a reestruturação funcional alterou (brandamente ou radicalmente, dependendo da situação) a intenção projetual do edifício, pode-se dizer que a edificação elevada do solo através de pilotis, conformando-se em 06 pavimentos contando o subsolo, destaca seus distintos blocos que possuem o formato de sólidos puros, diferenciados segundo o uso inicialmente proposto, e articulados por corredores internos que desembocam numa circulação vertical central (escada e elevadores). As diversas salas dos distintos andares e os corredores internos formam em planta, junto com a circulação vertical, uma configuração em H, em que as salas são sempre dispostas no que seriam as fachadas laterais do edifício e com tamanhos semelhantes entre si.

Suas fachadas geralmente apresentam grandes aberturas que remetem o olhar do usuário para o entorno (centro da cidade) e geram uma iluminação natural eficiente para o interior do prédio. No caso da fachada sudoeste tem-se o uso de uma espécie de combogó que funciona como brise e marca uma linguagem nesta face.

Uma marquise acentua a entrada principal, sendo seguida de um grande saguão de entrada, cujos pilotis evidenciam a valorização do piso térreo livre, numa filiação explícita aos preceitos modernos.

Figura 17: Vista externa do edifício com ênfase na marquise.
Fonte: Bulhões, 2008.

Casa da Agricultura

Rua Bernardino Fernandes Nunes, 555, Cidade Jardim, São Carlos/SP.

Autor do Projeto: Arquiteto Samuel Spiegel

O edifício é marcado por uma linearidade e configura-se em dois blocos distintos. Implantado no sentido leste-oeste, o bloco principal é composto por dois pavimentos abrigados em uma grande laje de concreto. A área de convívio do pavimento térreo é um elemento importante e estruturador do projeto.

Figura 18: Vista Casa da Agricultura.

Fonte: Melo, 2008.

A cobertura com caráter unificador, remete às soluções que Artigas e outros arquitetos vinham empregando na linha da formação da Escola Paulista, ainda que o programa do equipamento fosse de uso restrito. De qualquer modo percebe-se com essa edificação e outras, que a Escola Paulista se valeu do PAGE para o desenvolvimento de seu repertório.

4.1. Linguagens modernas

A partir das análises, ainda que seja uma amostra pequena, é possível verificar a pluralidade alcançada pelos projetos executados por arquitetos contratados pelo PAGE. Pluralidade esta conferida pela adoção de várias questões da arquitetura moderna que se desdobraram de maneira independente em cada um dos edifícios implantados.

É necessário chamar atenção para os primeiros experimentos de porte social vinculados à Escola Paulista, possibilitados pelo PAGE.

Tais como modulação estrutural, uso de materiais como concreto armado, vãos livres, uma cobertura ampla integrando distintas atividades a serem realizadas nos equipamentos, esquadrias horizontais e amplas que garantiriam a relação do espaço interno do edifício com seu entorno urbano imediato, térreo livre, espaços de sociabilidade orientadores do projeto e de suas subseqüentes divisões espaciais, enfim, mais do que seguir estes conceitos a risca, os projetos idealizados pelos arquitetos do PAGE buscaram interpretar as qualidades e carências do local,

procurando trabalhá-las, a fim de criar um edifício peculiar, não utilizando a grande estrutura de concreto como uma solução arbitrária, revelando uma preocupação arquitetônica, urbana e política-social, avaliando o impacto que tais obras causariam em relação ao entorno e, mais além, na cidade em que o edifício iria se situar.

A pluralidade dos edifícios do Plano confere à Arquitetura Moderna um legado: tais obras públicas não necessariamente seguem padrões ou modelos da Escola Paulista, mas buscam uma discussão da espacialidade e funcionalidade modernas e, portanto, pretendem, pela primeira vez no âmbito da iniciativa do governo do Estado de São Paulo, isto é, trabalhando com equipamentos públicos, repensar o papel da função social do arquiteto urbanista.

5. Conclusão

Os projetos executados pelo Plano de Ação do Estado de São Paulo (PAGE) mais do que levar o progresso ao interior e assim alterar o seu perfil econômico, constituíram uma gama de realizações que discutem as possibilidades da função social da arquitetura moderna. Para Tafuri, a arquitetura aceita tornar política a sua própria obra e, enquanto agentes políticos, os arquitetos devem assumir a tarefa de invenção contínua de soluções de vanguarda aos níveis mais generalizáveis, nesse giro o papel da ideologia torna-se determinante.²⁴

São obras públicas que repensam ambientes e suas articulações propondo reformulações que atinjam novo arranjo espacial, exaltando as relações coletivas dos usuários do local e modificando assim o entendimento dos equipamentos públicos, pretendendo estabelecer novas bases de uma arquitetura social. Portanto, são edifícios modernos não apenas no sentido de uma racionalidade técnica, mas devido a uma concepção ampla que define o partido do projeto, o qual pretende o incremento das relações sociais.

A partir destas novas concepções as obras associam-se à linguagem moderna que se contrapõe à linguagem arquitetônica antes utilizada pelos profissionais do Departamento de Obras Públicas (DOP) para desenvolver os projetos de equipamentos públicos até então, os quais seguiam concepções ecléticas que valorizavam a hierarquia institucional e não a acessibilidade do público aos serviços prestados nas respectivas edificações.

A análise das obras do PAGE mostrou que cada uma das edificações analisada pelo Grupo de Pesquisa ArtArqBr apresenta um partido e linguagem arquitetônica voltada para as concepções sociais formuladas pela arquitetura moderna brasileira, porém não seguem, necessariamente, a tipologia da chamada Escola Paulista, a qual, afinal de contas estava em gestação e se valeu justamente das obras do PAGE para reforçar sua afirmação. Do exposto pode-se perceber a riqueza que esses edifícios trouxeram para o desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil, salientando características distintas de uma mesma discussão: a função social desta arquitetura.

²⁴ Para esta questão ver TAFURI, Manfredo. "Teoria e História da Arquitetura," Lisboa, Presença/Martins Fontes, 1981.

6. Referências Bibliográficas

- ARANTES, Otília. O lugar da Arquitetura depois dos Modernos. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2000.
- BUZZAR, Miguel Antonio. João Batista Vilanova Artigas, elementos para uma compreensão de um caminho da arquitetura brasileira, 1938-1967. Dissertação de Mestrado, São Paulo: FAU-USP, 1996. Orientação Prf. Dr. Paulo Valentino Bruna.
- BUZZAR, Miguel Antonio. Rodrigo Brotero Lefèvre e a Idéia de Vanguarda. Tese de Doutorado, São Paulo: FAU-USP: 2001. Orientação Prf. Dr. Paulo Valentino Bruna.
- BUZZAR, Miguel Antonio/CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros/SIMONI, Lucia Noemia. O Plano de Ação - PAGE - Governo Carvalho Pinto (1959/1963) em São Paulo: moderação política e modernização. Artigo enviado ao XIII ANPUR, Florianópolis, 2009.
- CHAUÍ, Marilena de Souza. Cultura e Democracia: O discurso competente e outras falas, São Paulo: Ed. Moderna, 1981.
- CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros. Arquitetura forense do Estado de São Paulo produção moderna, antecedentes, e significados. Dissertação EESC-USP, 2007.
- FRAMPTON, Kennet. História Crítica da Arquitetura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997, 1. ed.
- FERREIRA, Avany de Francisco/ MELLO, Mirela Gêiser de. "Arquitetura Escolar Paulista: anos 1950 e 1960" São Paulo, FDE, 2006.
- MANTEGA, Guido. A Economia Política Brasileira. São Paulo-Rio de Janeiro: Polis-Vozes, 1984.
- SANTOS, Milton, A Urbanização brasileira, São Paulo: Hucitec, 1993.
- TAFURI, Manfredo - "Teoria e História da Arquitetura," Lisboa, Presença/Martins Fontes, 1981.

PLANO DE AÇÃO DO GOVORNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - PAGE:

- PINTO, Carvalho. Exposição do Governador Carvalho Pinto para a 4ª reunião de governadores com excelentíssimo Presidente da República, São Paulo: Imprensa Oficial, 1961.
- PINTO, Carvalho. Mensagem apresentada pelo Governador Carvalho Pinto à Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial, 1960.
- PINTO, Carvalho. Mensagem apresentada pelo Governador Carvalho Pinto à Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - 14 de março de 1961, para a Lei nº 6.047, de 27 de janeiro de 1961, São Paulo, Decretos e Relatórios. Imprensa Oficial. s/d.
- PINTO, Carvalho. Plano de Ação do Governo, São Paulo: Imprensa Oficial. 1959.

ENTREVISTAS REALIZADAS PELO GRUPO DE PESQUISA "ARTE E ARQUITETURA, BRASIL – DIÁLOGOS NA CIDADE MODERNA E CONTEMPORÂNEA" (ARTARQBR)

- CASTALDI, Ivan Gilberto - 09/03/2007 - Grupo de Pesquisa "Arte e Arquitetura, Brasil - diálogos na cidade moderna e contemporânea" (ArtArqBr) - Lucia Noemia Simoni, Maria Tereza R. L. B. Cordido e Miguel Antonio Buzzar.
- FERREIRA, Francisco Whitaker - 16/04/2007 - Grupo de Pesquisa "Arte e Arquitetura, Brasil - diálogos na cidade moderna e contemporânea" (ArtArqBr) - Maria Tereza R. L. B. Cordido.
- LAMPARELLI, Celso Monteiro - 02/04/2007 - Grupo de Pesquisa "Arte e Arquitetura, Brasil - diálogos na cidade moderna e contemporânea" (ArtArqBr) - Lucia Noemia Simoni, Maria Tereza R. L. B. Cordido e Miguel Antonio Buzzar.
- PENTEADO, Fábio Moura - 09/04/2007 - Grupo de Pesquisa "Arte e Arquitetura, Brasil - diálogos na cidade moderna e contemporânea" (ArtArqBr) - Maria Tereza R. L. B. Cordido e Miguel A. Buzzar.
- SAMPAIO, Plínio de Arruda - 05/03/2007 - Grupo de Pesquisa "Arte e Arquitetura, Brasil - diálogos na cidade moderna e contemporânea" (ArtArqBr) - Camila Venanzi, Lucia Noemia Simoni, Maria Tereza R. L. B. Cordido e Miguel Antonio Buzzar.
- VACCARI, Marcolino e PASSOS, Maria Lúcia de Brito - 26/03/2007.